
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 783.2

DOI 10.5281/zenodo.13643765

АНТИФОН ПО ВТОРОМУ ЕВАНГЕЛИЮ ИЗ СЛУЖБЫ СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ В ПЕВЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА Г. КАСИМОВ

ANTIPHON TO THE SECOND GOSPEL FROM THE GOOD FRIDAY SERVICE IN THE SINGING TRADITION OF THE ST. NIKOLSKY TEMPLE KASIMOV

ЕЛИЗАРОВА УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки.

ELIZAROVA ULYANA ALEXANDROVNA,

Nizhny Novgorod State Conservatory named after M.I. Glinka.

В данной статье рассмотрен антифон Страстной пятницы, записанный в одной из церковно-певческих рукописей, обнаруженной в городе Касимове в 2021 году во время фольклорной экспедиции Нижегородской консерватории. Произведена датировка рукописи, установлена личность переписчика. В статье анализируется уникальная традиция пения антифонов в Страстную пятницу, которая сохраняется на протяжении ста лет. Выявлены различия цифровой партитуры 30-х годов XX века и современной. Сделан вывод о востребованности данного концерта в певческой практике на протяжении столетия.

This article examines the Good Friday antiphon recorded in one of the church singing manuscripts discovered in the city of Kasimov in 2021 during a folklore expedition of the Nizhny Novgorod Conservatory. The manuscript was dated and the identity of the scribe was established. The article analyzes the unique tradition of singing antiphons on Good Friday, which has been preserved for a hundred years. The differences between the digital score of the 30s of the twentieth century and the modern one are revealed. It is concluded that this concert has been in demand in singing practice for a century.

Ключевые слова: *рукопись, цифровая нотация, антифон, Касимов, церковно-певческая рукопись.*

Key words: *manuscript, digital notation, antiphon, Kasimov, the church-singing manuscript.*

В 2021 году Нижегородской консерваторией была организована экспедиция в г. Касимов во главе с доцентом кафедры теории музыки А.А. Харловым. Целью поездки стал архив цифровых церковно-певческих рукописей, выявленный в Никольском храме автором данной статьи. Некоторые песнопения из разных партитур были рассмотрены ранее [1-3]. В данной публикации мы обратимся к уникальной традиции пения антифонов в Страстную пятницу, которая сохраняется на протяжении ста лет. Так, важнейшей составной

можаше зрети, Светило продавый на тридесятих сребреницах? Но нам возсия Страдавый за мир. К Нему же возопиим: пострадавый и сострадавый человеком, Господи, слава Тебе»[7].

Форма песнопения строфическая, каждая мелодическая строка подчинена тексту. Полных повторений строк нет, однако есть некоторые мелодические параллели, которые можно объяснить лишь смысловыми переключками в тексте. Так, например, имя «Иуда» имеет такой же распев, как и обозначение его страсти «сребролюбия» (рис. 2).

Рис. 2. Мелодические параллели

В примере приведены два варианта: из цифровой партитуры и современная рукопись с пятилинейной нотацией, по которой данный антифон исполняется в настоящее время. Начинается цифровая партитура в тональности a-moll. Примечательно, что далее в партитуре происходит переход в тональность субдоминанты, однако часто встречается звук h, шестая повышенная ступень d-moll, образуя дорийский лад. Случайность это или намеренное написание – трудно сказать, поскольку к концу произведения автор рукописи все-таки ставит шестую низкую (перечеркнутая семерка) в басовой и альтовой партии, а затем и у сопрано. В конце цифровой рукописи указано: «В таком тоне пели 2 жен. тенора и бас. Можно петь и в тоне: 1-й голос – 6 (звук a), 2-й голос – 4 (звук f), 3-й голос – 4» (рис. 3).

Рис. 3. Цифровая рукопись

Тон возможного исполнения (терция f-a) соответствует тому, с которого начинается пение в современной практике. «Итальянка» – так называют певчие Никольского храма партитуры, нотированные итальянской нотацией – начинается в d-moll.

Есть в двух вариантах и ритмические отличия: в приведенном примере (рис. 2) в цифровой партитуре отсутствуют восьмые длительности в распеве слова «сребролюбие».

Интерес представляет собой также гармонические особенности двух партитур. В строке, где задается вопрос: «како бо можаше зрети, Светило продавый на тридесятих сребреницах?», слова «зрети» и «сребреницы» выделяются ритмическим замедлением и доминантовым трезвучием (в d-moll и g-moll соответственно) (рис. 4).

The image shows two staves of musical notation. The first staff has the lyrics 'ка-ко мо-жа-ше зре-ти' and the second staff has 'де-ся-тих сребрен-ни-цах'. To the left of each staff is handwritten rhythmic notation in numbers (e.g., 5, 5, 5, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 7, 1, 1, 1, 6, 6, 7, 5, 6, 4, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 7, 7, 6, 5, 6). The musical notation includes notes, rests, and a 'rit' marking above the second staff.

Рис. 4. Партитура

В цифровой рукописи первая фраза, в отличие от нотного варианта, написана в мажоре (перечеркнутая четверка указывает на звук fis). В обоих рукописях встречаются трезвучие шестой ступени и септаккорд четвертой ступени, который в слове «сребреницах» в пятилинейной нотации становится двойной доминантой (образуя гармонию ложного D2), что вместе с замедленным темпом (ritenuto) создает эффект усиления напряжения.

В приведенном примере Иуде дважды задается риторический вопрос, как он не ослеп, продав Светило-Христа за тридцать сребреников? После каждой фразы, оканчивающейся на доминанте к минору, звучит сопоставлением трезвучие седьмой ступени (доминанта к параллельному мажору) вместе с мелодией восходящего контура обозначая Божественный Свет (рис. 5).

The image shows two staves of musical notation. The first staff has the lyrics 'све-ти-ло про-да-вый' and the second staff has 'но нам возси-я'. To the left of each staff is handwritten rhythmic notation in numbers (e.g., 5, 6, 7, 6, 5, 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 4, 1, 4, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 7, 6, 3, 3, 4, 5, 4, 1, 1, 1, 1, 4). The musical notation includes notes, rests, and a 'rit' marking above the first staff.

Рис. 5. Прием Божественного Света в мелодии

В фрагментах, где речь идет о страданиях Спасителя, всегда появляются мажорная гармония и мелодический подъем. При этом, когда упоминаются грешные люди, гармония вновь возвращается в минор (рис. 6).

4 5 6 6 3 6
2 3 4 4 5 4
2 1 4 4 3 4
по-стра-да-вый и со-стра-да-вый че-ло-ве- -- ком

6 5 5 4 4 3 4 5 3 4 5
4 3 3 2 2 2 3 1 2 3
4 1 1 2 2 6 2 1
со-стра-да-вый че-ло-ве- -- ком

по-стра-да-вый и со-стра-да-вый че-ло-ве- -- ком

Рис. 6. Гармония в миноре

В фразе «страдавый за мир» единственный раз за все песнопение басовая партия исполняет торжественное восхождение к мажорной тонике. Смерть Христа осмысливается в данном песнопении не как человеческая трагедия, а как самовольная жертва предвечного Бога (рис. 7).

1 2 2 2 1
6 7 7 7 6
4 7 9 10 4
стра-да-вый за мир

стра-да-вый за мир

стра-да-вый за мир

Рис. 7. Мажорная тоника

Нам не известен автор песнопения, однако очевидна его богословская грамотность и внимательное отношение к церковнославянскому тексту тропаря. Особое внимание автор акцентирует на грамотном выделении ударных слогов, обозначая их в трудных словах половинными длительностями (рис. 8):

Рис. 8. Выделение ударных слогов

Таким образом, перед нами одни из трех антифонов, который исполняется в Свято-Никольском храме г. Касимов уже на протяжении почти ста лет. За время практического употребления песнопения появились некоторые изменения, связанные с ритмом, гармоническими особенностями и хоровым составом.

Антифон по втором Евангелии в сборнике о. Григория Отрадина отличается от более ранней версии песнопения 1924 года, обнаруженной нами в другой цифровой рукописи Никольского храма. По свидетельству Александры Владимировны Правдолюбовой, дочери о. Владимира Правдолюбова, «раньше весь Касимов пел по цифрам». Пока нами выявлено 14 церковно-певческих цифровых рукописей в Никольском храме, однако можно предположить, что их гораздо больше. Самая ранняя запись, в одном из сборников содержит припев на акафисте преподобному Сергию и имеет подпись: «А. Отрадин 1984». Подобное совпадение фамилий двух переписчиков вероятно не случайно и говорит о возможной династии церковных певчих, которые на протяжении пяти десятилетий сохранили традицию пения по цифровым партитурам.

*Примечания: *Цифровая система нотации предельно проста и быстро становится доступной в практическом применении. Каждой ноте до-мажорной гаммы соответствует определенная цифра согласно порядку (1 – до, 2 – ре, 3 – ми, 4 – фа, 5 – соль, 6 – ля, 7 – си). Для женских голосов ноты выше первой октавы пишутся цифрами с точкой сверху, малой октавы – с точкой под цифрой. Соответственно, для мужских голосов малая октава нотируется просто цифрами, первая – с точкой над цифрой, большая – с точкой под цифрой. Отсутствие точки после цифры обозначает четверть, одна точка – половинную длительность, две – половинную с четвертью, три – целую длительность. Восьмые обозначаются горизонтальной чертой над цифрой, шестнадцатые – двумя чертами. Диезы записываются перечеркиванием цифры с наклоном в правую сторону, бемоли – с наклоном в левую сторону, отмена знака – бекаром перед цифрой.*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евдокимова А.А. Сербское песнопение в русской цифровой рукописи // Искусство и образование. 2023. № 3 (145). С. 44-52.

2. Елизарова У.А. Духовный концерт А.Л. Веделя в цифровой рукописи // Всероссийский форум молодых исследователей – 2023: сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции (25 декабря 2023 г.). Петрозаводск: МЦНП «НОВАЯ НАУКА», 2023. С.15-17.
3. Елизарова У.А. Духовный концерт «Бог богов» в цифровых церковно-певческих рукописях // Бюллетень международного центра "искусство и образование. 2024. № 3. С. 21-28.
4. Правдолюбов В., прот. Религиозная история Касимова. Касимов, 2004. 54 с.
5. Протоиерей Владимир Правдолюбов. «Что мне известно о настоятелях Никольской церкви г. Касимова». URL: <https://nikolokas.cerkov.ru/2017/09/26/protoierej-vladimir-pravdolyubov-что-мне-известно-о-настоятелях-никольской-церкви-г-касимова> (дата обращения: 27.07.2024).
6. Антифон / Православная Энциклопедия под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. URL: <https://www.pravenc.ru/text/115824.html> (дата обращения: 27.07.2024).
7. Великий Четверг. Служба двенадцати Евангелий. URL: <https://www.pravmir.ru/velikij-chetverg-sluzhba-dvenadcati-evangelij> (дата обращения: 27.07.2024).

© Елизарова У.А., 2024.